

ELEKTRON TA'LIMNI TASHKIL QILISHNING TEXNIK VA DASTURIY ASOSLARI

Adamova Marhabo Hamidjon qizi

Guliston davlat pedagogika instituti II-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213441>

Elektron ta'limni tashkil qilishning texnik asoslari avvallo zamonaviy axborot texnologiyalari bilan bog'liq. Ta'limni axborotlashtirishning eng muhim vazifalaridan biri – mutaxassisning axborot madaniyatini shakllantirishdan iborat bo'lib, uning shakllanish darajasi, birinchi navbatda axborot jarayonlari, modellar va texnologiyalar haqidagi bilimlari bilan belgilanadi, ikkinchidan turli faoliyatda axborotni qayta ishlash va tahlil qilish vositalari va usullaridan foydalanish ko'nikma va malakalari, uchinchidan kasbiy faoliyatda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati, to'rtinchidan ochiq axborot tizimi sifatida o'rab turgan dunyo aloqa tizimlaridan foydalanish. Ta'limni axborotlashtirish vazifalaridan yana biri – yagona axborot ta'lim makonini barpo etishdir. Ta'limni axborotlashtirish jarayoni quyidagi tadbirlar tizimini o'z ichiga oladi:

1) ta'lim muassasalari va ta'lim boshqaruvi organlarini axborot texnologiyalarining texnik va dasturiy ta'minoti bilan jihozlash; g'

2) yuqori tezlikdagi kanallar orqali mintaqaviy, milliy va xalqaro kompyuter ta'lim tarmoqlariga, global Internet tarmog'iga ulanish;

3) internet tarmog'ida ta'lim axborot resurslarini yaratish va joylashtirish, hududiy va davlat darajasidagi turli ma'lumotlar bazalarini: ta'lim portallari, ta'lim muassasalari va davlat organlarining rasmiy saytlari, mavzuli resurslar, uslubiy saytlar, elektron kutubxonalar, axborotqidiruv va tahliliy tizimlarni integratsiya qilish va boshqalar;

4) ta'lim dasturlarini, shu jumladan raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiqish, ekspertizadan o'tkazish, sinovdan o'tkazish va joriy etish;

5) ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari: xodimlar, o'qituvchilar, ta'lim oluvchilar axborot madaniyatini rivojlantirish;

6) ta'lim muassasalari va boshqaruv organlarida axborot texnologiyalari vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va ularga xizmat ko'rsatish tizimini yaratish;

7) o'qituvchini axborot texnologiyalari bo'yicha uzluksiz tayyorlash tizimini yaratish (kurslar, ekspress kurslar, mini-seminarlar, doimiy seminarlar, konferentsiyalar, tanlovlar, pedagogik muammolarni hal qilish, individual

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

maslahatlar tizimi, muammoli va ijodiy guruhlar ishi); o'z-o'zini tarbiyalash, kasbiy muloqot va boshqalar).

Elektron ta'limni tashkil qilishda kompyuter texnologiyalari juda katta ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini yanada qulay va samarali qilishga yordam beradi. Quyidagi kompyuter texnologiyalari elektron ta'limning tashkil qilishida muhim o'rin egallaydi:

Internet: Internet elektron ta'lim uchun asosiy manbalaridan biridir. O'quvchilar uchun onlayn darslar, maqolalar, elektron kutubxonalarga kirish, video darslar, interaktiv testlar va boshqa materiallar mavjud.

O'qituvchilar uchun kompyuter dasturlar: O'qituvchilar o'quv jarayonini boshqarish va ta'lim materiallarini yaratish uchun turli kompyuter dasturlardan foydalanishadi. Masalan, Microsoft Word, PowerPoint, Excel va boshqalar.

Interaktiv darsliklar: Kompyuter texnologiyalari yordamida interaktiv darsliklar yaratish mumkin. Bu darsliklar o'quvchilarga qiziqarli va o'rganishni oshiruvchi animatsiyalar, audio-visual effektlar va interaktiv testlar orqali ta'limni yanada samarali qilish uchun ishlab chiqariladi.

Online ta'lim platformlari: Bir nechta onlayn ta'lim platformlari mavjud, ular o'quvchilarga interaktiv darslar va dars materiallariga o'zlarini qo'shish imkoniyatini beradi. Bu platformlar o'quvchilar uchun darslar yuklab olish, vazifalarni topshirish va o'quv jarayonini monitor qilish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Videodarsliklar va vebinarlar: Videodarsliklar va vebinarlar elektron ta'limning keng tarqalgan shakllaridan biridir. O'qituvchilar o'quvchilarga matematika, fizika, kimyo, dasturlash va boshqa fanlarda darslar olib borish uchun videolar yaratishadi.

Elektronik testlar va sinovlar: O'quvchilar sinovlarni o'tkazish va o'zlashtirish uchun elektronik testlar va sinovlar bilan tanishadi. Bu, o'quvchilar uchun o'rganishni oshiruvchi va sinovlarni tuzatishni yanada sodda qiladigan qulay vosita.

Kompyuter texnologiyalari elektron ta'limda o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirishga yordam beradi va ta'limni yanada eng muhim, qiziqarli va samarali qilishda yordam beradi [7].

Bugungi kunda ta'lim tizimida masofadan o'qitish uslubi shakllari qo'llanilmoqda. Masofadan o'qitish uslubi-bu sirtqi ta'limda samaraliy foydalanilmoqda. Mustaqil o'qish insonning mustaqil fikrlash, holatni baholash, xulosa va bashorat qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Masofadan o'qitishning yana bir afzalligi shundaki, unda ta'lim oluvchi o'ziga qulay vaqtda va hattoki

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ishdan ajralmagan holda o'qishi mumkin. Aynan shu afzalliklari tufayli bu uslub dunyoda hozirgi kunda keng tarqalgan. Ko'pgina yirik korxonalar mutaxassislari malakasini oshirish yoki o'zgartirish uchun shu uslubdan foydalanib, yiliga millionlab dollarlarni tejamoqdalar. Masofadan o'qitishning yana bir afzallik tomoni unda o'qish muddatini talim oluvchi o'zi belgilaydi, ya'ni o'quvchi ixtiyoriy paytda o'qishni boshlaydi, materiallarni o'qituvchi nazoratida o'zlashtiradi. O'zlashtirish topshiriqlarni, testlarni bajarishiga qarab aniqlanadi. O'quvchi berilgan programmani qanchalik tez o'zlashtirsa, shunchalik tez o'qishni tugatadi va guvohnoma oladi. Masofaviy o'qitishning kontseptual asoslari bu masofaviy o'qitish tizimi uzluksiz ta'lim tizimida kunduzgi, sirtqi, eksternat o'qitish tizimlari qatorida ko'rilishi kerak. Pedagogikaning asosiy tamoyillarini o'zida aks ettiradigan shaxsiy yo'naltirilgan yondoshuv dunyo pedagogik jamoalari tomonidan zamonaviy ta'lim tizimlarining barcha shakllari uchun tan olingan. O'qitish markazida o'qitish jarayoni emas, talabning shaxsiy imkoniyatlari va qobiliyatidan kelib chiqadigan bilish faoliyati va o'rganish turadi. O'qituvchining faoliyati ta'lim oluvchilarning mahsuliy faoliyatining tashkil etilishiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Binobarin, ta'lim tizimining asosiy maqsadi shaxsning intellektual va ma'naviy rivojlanishi, tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish, axborotlar bilan ishlashni o'rgatishdir.

Adabiyotlar:

1. Isoqov, I., & Qulmamatov, S. I. Informatikani o'qitishda innovatsion texnologiyalar. Ma'ruza matnlari.
2. Kalandarov, A. A., Kulmamatov, S., Islikov, S., Adilov, A., Kalandarov, A., & Allayarov, S. (2020). Numerical modeling of partially coupled problems of thermoelasticity. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 9(3), 3095-3099.
3. Kalandarov, A., Kalandarov, A., Kulmamatov, S., & Ashirov, S. (2022, December). Numerical modeling of the thermo-stressed state of isotropic bodies. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2686, No. 1). AIP Publishing.
4. Isoqov, I., & Qulmamatov, S. I. (2014). Informatika o'qitishning zamonaviy shakl va metodlari. O'quv qo'llanma. Guliston, GulDU.
5. Isokov, I., & Kulmamatov, S. I. (2014). Modern forms and methods of teaching computer science. Toolkit. Guliston, GulDU.
6. Isoqov, I., & Qulmamatov, S. I. (2013). Informatikani o'qitishda innovatsion texnologiyalar fanidan amaliy mashg'ulotlar ishlanmalari. Guliston, GulDU.
7. Isakov, I., & Qulmamatov, S. I. (2021). Ta'lim samaradorligini oshirishda sifat nazoratini tashkil etishda o'qituvchilarning vazifalari. *Science and Education*, 2(5), 676-680.

8. Qulmamatov, S., & Alamova, N. (2024, April). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA ILG 'OR XORIJIY TARJIBA ASOSIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH. In NEW RENASSAINCE CONFERENCE (Vol. 1, No. 2, pp. 20-23).
9. Qulmamatov, S. I., & Sultonova, M. S. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(3 Part 2), 215-219.
10. Qulmamatov, S. (2023). EFFECTIVE WAYS TO DEVELOP STUDENTS'INTELLECTUAL ABILITIES IN ELEMENTARY MATHEMATICS CLASSES. Modern Science and Research, 2(12), 442-446.
11. Qulmamatov, S., & Ismadiyorov, S. (2023). TA'LIM FANLARINI O'QITISHDA NETSUPPORT SCHOOL ILOVASIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK NATIJALARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 3), 7-13.
12. Islikov, S., Normurotov, J., Normuminov, B., & Yunusov, A. (2024). METHODOLOGY OF USING PROJECT-ORIENTED LEARNING AND MIXED TASKS IN EDUCATION. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 138-142.
13. Khalilova, L., Allayarov, A., Ravshanov, H., Karimova, Z., & Yusupov, A. (2024). LANGUAGE AND SOCIAL CONSTRUCTS IN GENDER-RELATED LEXICAL UNITS. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 164-169.
14. Xalilova, L., Ravshanov, H., & Sariboyev, N. (2023). ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1 Part 2), 64-67.
15. Saidov, J., Ishchanova, I., Temirxolova, B., & Nurmammedova, Z. (2024). BILIMLAR BAZASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA ULARGA OID LOYIHALASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(7), 23-27.
16. Toshtemirov, D., Muminov, B., & Saidov, J. (2020). Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(4), 3226-3228.

